

**КУЗГИ БУҒДОЙ НАВЛАРИНИНГ НОНБОПЛИК ХУСУСИЯТЛАРИГА ЭКИШ
МУДДАТЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ**

Эгамов Илхомжон Урайимжонович

к.х.ф.д., лаборатория мудири

Юлдашева Наргиза Мавлонжоновна

лаборатория мудири

Ашуров Хикматилло Ибайдуллаевич

таянч докторант

Дон ва дуккакли экинлар илмий тадқиқот институти

ashurov_x@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7319794>

Аннотация. Мазкур мақолада кузги бугдой навларини экиш муддатларини тўғри белгилаш орқали нонбоплик хусусиятларини яхшилаш, ун чиқими, уннинг оқлик даражаси ва уннинг навлилик даражалри тўғрисидаги маълумотлар ўрин олган. Бундан таиқари нонбоплик кўрсаткичлари корреляцион боғланишлар орқали унга таъсир этувчи боиқа кўрсаткичлар билан ўзаро таққосланган Тадқиқотнинг объекти сифатида кузги юмиоқ (*Triticum aestivum* L) бугдойнинг четдан интродукция қилинган “Алексеич”, “Веа”, “Гурт” ва махалий “Азиз”, “Навбахор”, “Ўзбекистон-25” навлари олинган. Тадқиқот натижасида кузги бугдойнинг махалий ва хорижий навларидан сифатли ун тайёрлаш учун октябр ойида экиш мақсадга мувофиқ деб топилган.

Калит сўзлар: бугдой, нав, экиш муддатлари, нонбоплик, дон, хосилдорлик, дисперсион тахлил, ун, уннинг нави, корреляция коэффициенти, корреляцион боғланиш даражаси.

**ВЛИЯНИЕ СРОКОВ ПОСАДКИ НА ХЛЕБКООБРАЗНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ**

Аннотация. В данной статье содержится информация об улучшении хлебопекарных свойств, выхода муки, белизны муки и уровней качества муки за счет правильных сроков посева сортов озимой пшеницы. Кроме того, показатели хлебности сравнивались с другими показателями, влияющими на нее через корреляционные связи. В качестве объекта исследования озимая мягкая пшеница (*Triticum aestivum* L) была интродуцирована из-за рубежа «Алексеич», «Веа», «Гурт» и местные сорта «Азиз», «Навбахор», «Узбекистан-25». В результате исследования было признано целесообразным сев в октябре для получения качественной муки из местных и зарубежных сортов озимой пшеницы.

Ключевые слова: пшеница, сорт, сроки посева, хлебность, зерно, урожайность, дисперсионный анализ, мука, сорт муки, коэффициент корреляции, уровень корреляционной связи.

**INFLUENCE OF PLANTING TIME ON BREAD-LIKE CHARACTERISTICS OF
WINTER WHEAT VARIETIES**

Abstract. This article provides information on improving baking properties, flour yield, flour whiteness and flour quality levels through the correct sowing of winter wheat varieties. In addition, the indicators of grain content were compared with other indicators that affect it through correlations. As an object of study, winter soft wheat (*Triticum aestivum* L) was

introduced from abroad "Aleksich", "Veha", "Gurt" and local varieties "Aziz", "Navbahor", "Uzbekistan-25". sowing in October was considered expedient to obtain high-quality flour from local and foreign varieties of winter wheat.

***Key words:** wheat, variety, sowing time, grain content, grain, yield, analysis of variance, flour, flour variety, correlation coefficient, correlation level.*

Кириш. Бутун дунё халқларининг ярмидан кўпроғи озиқ-овқат сифатида буғдой нонидан фойдаланади. Буғдой ноннинг таркибида оқсил ва крахмал кўп, оқсил моддалар асосан клейковина таркибида бўлганлиги учун унинг унидан сифатли нон тайёрланади. Буғдой нони ўзининг таъми, тўйимлиги ва ҳазм бўлиши билан юқори баҳоланади. Буғдой донининг таркибида унинг навига, экиш шароитига қараб 11 % дан 19 % гача оқсил моддаси бўлади.

Буғдой нонидаги оқсилни ҳазм бўлиши 95 % ни ташкил қилади. Бундан ташқари, буғдой донидан ёрма тайёрланади, унинг уни макарон ва кондитер саноатида ишлатилади.

Клейковина миқдор ва сифати паст бўлган буғдой донларига куруқ буғдой клейковинаси (ҚБК) ни кўшилиши кучсиз ундан қилинган хамирнинг физикавий хоссалари кучли хамир даражасига етади. ҚБК нинг 4% дан ортиқ кўшилиши уннинг нонбоплик хусусиятларини яхшиланишига олиб келмайди. Шунинг учун нонвойлик унга 3-4 % ҚБК кўшилиши тавсия этилади. ҚБК ни 3-4 % миқдорда кўшиш натижасида клейковина сифатини III-қоникарсиз кучсиз гуруҳдан II-кучсиз қоникарли гуруҳга ўтиши таъминлайди. [1].

Тадқиқотнинг объекти ва услубияти. Тадқиқот объекти сифатида Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институтининг тажриба даласининг ўтлоқи тупроқларида келиб чиқиши турли гуруҳларга мансуб бўлган кузги юмшоқ буғдойнинг хорижий навлардан “Алексеич”, “Веха”, “Гурт”, махалий навлардан “Азиз”, “Навбахор”, “Ўзбекистон-25” навлари олинган. Тажриба давомида дала ва лаборатория таҳлиллари Бутунроссия Ўсимликшунослик илмий-тадқиқот институти услуги (1984) асосида амалга оширилди. Олинган доннинг нонбоплик хусусиятлари бўйича маълумотлар Жанубий дехқончилик илмий-тадқиқот институтида ишлаб чиқилган қўлланма асосида СКИБ – М лаборатория жихози ёрдамида ўрганилди. Қўлланмаган кўра ГОСТ 26361, ГОСТ Р 52189 ва ГОСТ 7454 стандартлар бўйича уннинг оқлик даражаси 54,0 дан юқори бўлса “олий навли”, 54,0-34,0 оралиғида бўлса “1-навли”, 34,0 дан паст бўлса “2-навли” ун хисобланади. Бирламчи маълумотларни статистик таҳлил қилишда SPSS-17 статистика дастуридан фойдаланилди[2].

Тадқиқот натижалари. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида тажриба вариантлари ва тажрибада ўрганилаётган навларнинг етиштириш агротехникасини ўзгартириш натижасида турли хусусиятларга эга бўлган буғдой унлари ҳосил бўлганлигини кўришимиз мумкин. Жумладан, ўрганилган навларни эрта муддатларда экилган вариантларда уннинг оқлик даражаси барча навларда 1-навли ун талабига жавоб бериши, экиш муддатларининг кечикиши натижасида ҳам уннинг оқлиги фақат 1-навли ун ҳосил бўлганлиги тажриба натижаларида аниқланди.

1.-jadval

⊕ Кузги бугдой навларининг нонбоплик хусусиятларига таъсир этувчи кўрсаткичларнинг ўзаро корреляцион боғланишлар даражаси

№	Нав номи	Ун чиқими (%)	Уннинг оқлиги	Нави	Ун чиқими (%)	Уннинг оқлиги	Нави	Ун чиқими (%)	Уннинг оқлиги	Нави	Ун чиқими (%)	Уннинг оқлиги	Нави	Ун чиқими (%)	Уннинг оқлиги	Нави
		15-сентябр			1-октябр			15-октябр			1-ноябр			Муддатлар бўйича ўртача		
1	Алексейч	73,5	51,6	I	74,1	52,6	I	75,3	54,1	O/н	69,7	49,8	I	73,2	52,0	I
2	Гурт	74	51,8	I	74,4	54,3	O/н	74,6	54,5	O/н	75	47,6	I	74,5	52,1	I
3	Вега	74,3	50,0	I	74,8	54,1	O/н	76	53,6	I	71,5	48,5	I	74,2	51,6	I
4	Ўзбекистон-25	72,6	50,5	I	74,3	50,8	I	74	51,0	I	70,6	50,1	I	72,9	50,6	I
5	Навбахор	73	49,9	I	74	53,0	I	73,7	54,0	O/н	72	48,2	I	73,2	51,3	I
6	Азиз	72,4	51,8	I	73,1	53,4	I	73,4	54,0	O/н	68,5	49,2	I	71,9	52,1	I
Навлар бўйича ўртача		73,3	50,9	I	74,1	53,0	I	74,5	53,5	O/н	71,2	48,9	I	73,3	51,6	I

Тапжрибада ўрганилган Гурт навида олий навли ун 2 ва 3 муддатларда экилган вариантларда, Алексейч навида 15-октябрда экилган вариантда, Вега навида 1-октябрда экилган вариантда, Навбахор ва Азиз навларида 15-октябрда экилган вариантларда ҳосил бўлди.

2.-jadval

Кузги бугдой навларининг нонбоплик хусусиятларига таъсир этувчи кўрсаткичларнинг ўзаро корреляцион боғланишлар даражаси

Кўрсаткичлар	Ун чиқими	Оқлик	Клейковина	Оқсил	Ҳосилдорлик
Ун чиқими		0,1	-0,6	0,2	0,01
Оқлик	0,1		0,3	0,7	-0,2
Клейковина	-0,6	0,3		0,4	-0,7
Оқсил	0,2	0,7	0,4		0,0
Ҳосилдорлик	0,01	-0,2	-0,7	0,0	

r=<0.3;

Ўзаро

корреляцион
боғланиш мавжуд
эмас

r=0.3-0.5;

Кузсиз

корреляцион
боғланган

r=0.5-0.7;

Ўртача кучли

корреляцион
боғланган

r=>0.7;

Ўта кучли

корреляцион
боғланган

Бугдой донининг нонбоплик кўрсаткичини белгиловчи асосий кўрсаткичлардан бири бу дон таркибидаги хўл клейковина миқдори ва ИДК кўрсаткичи бўлиб, олий синфга мансуб бўлган дон таркибидаги хўл клейковина миқдори 36 %, 1-синфда - 32 %; 2-синфда-28 %; 3-синфда - 23 % ва 4- синфда-18 % дан юқори ва ИДК кўрсаткичи олий

синфда 45 дан 75 гача бўлиши, 1 синфга мансуб буғдой донида 76 дан 110 гача бўлганда хамир қониқарли юмшоқ ва 15-45 гача бўлганда қониқарли қаттиқ деб баҳоланади.

ИДК кўрсаткичи 15 дан паст ва 110 дан юқори бўлганда бундай доннинг нонбоплиги қониқарсиз бўлади. [3].

Нонбоплик хусусиятларини унга таъсир этувчи бошқа кўрсаткичлар билан ўзаро корреляцион боғлиқлик даражаси ўрганилганда уннинг оқлик даражаси дондаги клейковина миқдорига кучсиз корреляцион боғланганлиги, оқсил билан эса кучли корреляцион боғланиш мавжудлиги аниқланди.

Демак уннинг кучи фақатгина дон таркибидаги клейковинанинг миқдорига эмас, унинг сифатига ҳам боғлиқлиги, дон таркибидаги оқсил миқдори ва уннинг кучини яққол намоён қилувчи омил эканлиги аниқланди.

Хулоса. Тадқиқот натижаларига кўра кузги буғдойнинг хорижий ва маҳаллий навларининг экиш муддатларини тўғри белгилаш орқали нонбоплик хусусиятларига таъсир ўтказиш мумкинлиги аниқланди. Андижон вилоятининг ўтлоқи бўз тупроқлари шароитида Алексеич, Навбахор, Азиз навларини 15-октябрда, Веха навини 1-октябрда, Гурт навини эса 1-15 октябрда экиш орқали сифатли ун олиш имконияти яратилди.

Бундан ташқари олинадиган уннинг сифати дон таркибидаги клейковина миқдорига эмас балки сифатига тўғридан-тўғри боғлиқ эканлиги аниқланди.

REFERENCES

1. “Маҳаллий буғдой донларининг унбоплик хоссаларини ошириш”. Глобал иқлим ўзгаришларига чидамли, ҳосилдорлиги ва сифати юқори бўлган бошоқли дон, дуккакли, мойли, озуқа экинларни парваришлаш истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари

Ш.З.Ҳакимов, Ш.М.Турғунпўлатова. 2022-йил 13-май

2. Математическое сопровождение научной работы с помощью статистического пакета SPSS for Windows 11.5.0// Учебно-методическое пособие
Л.М.Шишлянникова 2005.

3. Глобал иқлим ўзгаришларига чидамли, ҳосилдорлиги ва сифати юқори бўлган бошоқли дон, дуккакли, мойли, озуқа экинларни парваришлаш истиқболлари” мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция материаллари

И.Ш.Маматкулов ва бошқалар. “Юмшоқ буғдойнинг нонбоплик хусусиятлари юқори бўлган янги нав ва тизмаларини танлаш”. 2022-йил 13-май